

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Arquitetura em *prompts*: Inteligência artificial e outras ferramentas digitais no processo de projeto

Mestranda Paula Lemos Vilaça Faria (UFMG)

RESUMO

Este ensaio tem como objetivo discorrer brevemente sobre o uso de recursos digitais no processo de projetos de arquitetura, focando principalmente na recente utilização de geradores de imagens e textos dirigidos por inteligência artificial. A partir da disciplina do NPGAU da UFMG, “Teoria Crítica da Arquitetura”, ministrada pela professora doutora Silke Kapp, pretende-se refletir sobre o trabalho do arquiteto nesse contexto de produção de *prompts* de comando e a maneira como isso traz implicações ambíguas e problemáticas à prática projetual, tornando a concepção ainda mais distante da execução e alienando ainda mais o profissional de arquitetura que se insere atualmente no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Arquitetura; Tecnologia; Inteligência artificial; Prática projetual.

ABSTRACT

This essay aims to briefly discuss the use of digital resources in the architectural design process, focusing mainly on the recent use of image generators and texts driven by artificial intelligence. Based on the discipline of the NPGAU of UFMG, “Teoria Crítica da Arquitetura”, taught by Professor Silke Kapp, it is intended to reflect on the work of the architect in this context of producing command prompts and the way in which this brings ambiguous and problematic implications to design practice, making conception even more distant from execution and alienating even more the architecture professional who currently enters the job market.

Keywords: Architecture; Technology; Artificial intelligence; Design practice.

Em abril de 2023, Patrick Schumacher, diretor do escritório de arquitetura Zaha Hadid Architects declarou que tem utilizado as ferramentas DALL-E 2 e Midjourney em fases iniciais de concepção de projeto para “trazer ideias de design”.¹ Schumacher encoraja o uso desses recursos principalmente para quem está participando de concursos para “ver o que pode surgir” e

¹ Barker, Nat. (2023). ZHA developing "most" projects using AI-generated images says Patrik Schumacher. *Deezen*. Disponível em <https://www.deezen.com/2023/04/26/zaha-hadid-architects-patrik-schumacher-ai-dalle-midjourney/> Acesso em: 28 jun. 2023.

CIACT/SAD 09

como uma forma de “aumentar o repertório”². Bastante entusiasta dessa tecnologia, ele ainda se posiciona contra a regulamentação desses recursos enquanto se coloca a favor do livre mercado. A página da revista digital Deezen onde está essa reportagem redireciona para outra com o título “Sejam mais positivos e menos paranóicos em relação à tecnologia, diz Patrick Schumacher”³.

A plataforma Midjourney é composta por uma equipe autofinanciada com foco em design e inteligência artificial e se define em seu site como “um laboratório de pesquisa independente que explora novos meios de pensamento e expande os poderes imaginativos da espécie humana.”⁴ Assim como as ferramentas Stable Diffusion e DALL-E 2, também utilizadas pelo ZHA segundo Schumacher, o Midjourney funciona a partir de *prompts* textuais para a criação ou materialização dos comandos dados em forma de imagens geradas por meio de inteligência artificial. Essas imagens são feitas a partir de uma espécie de mixagem de imagens previamente disponíveis na *web*, produzindo uma nova imagem de acordo com essa varredura e dos comandos dados pelo usuário, de forma a se enquadrar melhor ao texto fornecido como chave de produção. Atualmente essas aplicações estão se refinando cada vez mais e se atualizando continuamente devido ao seu uso um tanto amplo – e até certo ponto acessível por não demandar o *download* de um *software* específico, por exemplo – e à quantidade de treinamento pela qual tem passado, tanto internamente pelos seus gerenciadores quanto pelos usuários que a retroalimentam. Mas ainda assim o texto de comando para a produção imagética precisa ser bastante específico. O texto narrativo, por exemplo, não é uma forma de linguagem muito bem aceita pelo Midjourney. A artista visual, professora e pesquisadora Giselle Beiguelman explica mais detalhadamente em seu texto “Inteligência artificial e as novas políticas das imagens” o mecanismo de funcionamento da ferramenta:

É importante ressaltar que quando inserimos um *prompt* (uma descrição textual) no

² Ibidem

³ Block, India. (2023). “Be more positive and less paranoid” about technology says Patrik Schumacher. *Deezen*. Disponível em <<https://www.deezen.com/2019/01/30/patrik-schumacher-technology-prefabricated-housing/>> Acesso em: 28 jun. 2023.

⁴ Tradução livre de “Midjourney is an independent research lab exploring new mediums of thought and expanding the imaginative powers of the human species.” Disponível em <<https://docs.midjourney.com/>> Acesso em: 28 jun. 2023.

CIACT/SAD 09

Midjourney, o programa não passa a “procurar” a imagem correspondente em um banco de dados existente. A criação não é feita com base numa tradução direta dos textos em imagens, mas por meio de uma série de operações matemáticas, que interpretam as descrições textuais como um conjunto de valores numéricos. Ou seja: o sistema não interpreta as palavras em si, mas sim os valores numéricos que são gerados a partir das palavras. Assim, quando solicitamos ao Midjourney para gerar uma imagem de uma “praia ensolarada”, a descrição textual é lida como um conjunto de valores numéricos que representam características, presentes em determinadas imagens com que foi treinado, que remetem a padrões entendidos maquinicamente como areia, mar, sol e guarda-sóis. (BEIGUELMAN, 2023)⁵

Em alguns testes realizados em dezembro de 2022 para a disciplina de pós-graduação do NPGAU da UFMG “Construindo Paisagens Narrativas”, ministrada pelo professor Jonathan Charley, com a ideia inicial de observar como a ferramenta produziria imagens a partir de fragmentos de contos de ficção científica, foi possível perceber algumas questões problemáticas de seu funcionamento. Para esse estudo, foram escolhidos trechos de alguns contos presentes no compilado feito por Lisa Yaszek “The Future Is Female! 25 Classic Science Fiction Stories by Women, from Pulp Pioneers to Ursula K. Le Guin: A Library of America Special Publication”. Os fragmentos selecionados foram colocados integralmente como escritos, em língua inglesa, idioma em que foram escritos e idioma padrão da plataforma. A título de exemplo, em determinado trecho de um conto da escritora Ursula K. Le Gun, já foi possível ver o *bug* ou erro da plataforma ao não reconhecer uma expressão que fazia uma analogia a um grupo de abelhas “*buzzing*” ao falar do movimento de um grupo de personagens. O foco da inteligência artificial se direcionou para as abelhas na frase, produzindo imagens em que elas eram as protagonistas. Pode-se supor que a compreensão de metáforas não é o forte da ferramenta. Ainda que posteriormente tenha sido possível perceber que o Midjourney ia se aprimorando por meio de tentativa e erro (o usuário pode selecionar em um conjunto de quatro imagens qual delas é mais próxima ao resultado desejado, e, a partir dela, tentar novamente a produção de mais imagens ainda que não mude o texto o fornecido), ele não conseguiu naquele momento se aproximar de

⁵ Beiguelman, Giselle. Inteligência artificial e as novas políticas das imagens. *Zum - Revista de Fotografia do Instituto Moreira Sales*. 2023. Disponível em: <https://revistazum.com.br/colunistas/inteligencia-artificial-e-as-novas-politicas-das-imagens/?utm_source=Novo+mailing&utm_campaign=0cd0dcfd4d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_07_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49ed65a6ea-0cd0dcfd4d-149915843> Acesso em: 30 jun. 2023.

CIACT/SAD 09

forma fiel ao que o texto narrativo diz. Além disso, os testes com outros trechos selecionados trouxe também discussões sobre a arbitrariedade dessas imagens fabricadas via inteligência artificial e sua reprodução de padrões de discriminação, apagamentos e invisibilização de pessoas de grupos específicos, como ocorre com a maioria das tecnologias produzidas e gerenciadas por grupos dominantes no mercado de produção de tecnologia dos chamados “países desenvolvidos” (o Midjourney foi criado nos Estados Unidos).

Diante desse experimento de 2022, retomando as declarações de Schumacher sobre como a utilização desses recursos supostamente possibilitaria o aumento de repertório de seu usuário, entram em cena outras questões. Beiguelman, em outro texto chamado “Máquinas companheiras”, já lidando com contexto atual do surgimento e ampla utilização – também devido ao seu manejo mais acessível por meio do próprio site – da ferramenta com foco textual Chat GPT, discute de onde vêm os dados utilizados por essas plataformas generativas. Beiguelman chama de datacolonialismo ou darwinismo social dos dados a forma pela qual perpassa o mecanismo de funcionamento dessas ferramentas ao filtrar as informações disponíveis e responder ao comando dado pelo usuário:

Essa dinâmica perversa não é exclusiva do laboratório OpenAI (responsável pelo Chat GPT) e é estruturante da internet como um todo. Esse é o nó górdio da questão. Prevalece na internet a lógica da seleção natural mais brutal, em que o mais acessado sempre será o mais forte. Há cerca de 20 anos, dizíamos que no futuro quem não aparecesse no Google morreria. Hoje o perigo é o ChatGPT decretar a morte de tudo que está à margem dos centros hegemônicos, mas em vida. A quantidade de dados e operações presentes em modelos como o ChatGPT (Large Language Models, LLMs) expande o problema a tal ponto que os cientistas da computação designam suas falhas como “alucinações” da inteligência artificial. Essas alucinações ocorrem quando o sistema dá uma resposta que não corresponde à realidade e podem ser causadas por diferentes fatores, como erros na programação do modelo, dados de treinamento incorretos ou incompletos, ou limitações nos algoritmos de aprendizado usados. (BEIGUELMAN, 2023, p. 77)⁶

Beiguelman ainda fala em seu texto da armadilha de antropomorfizar essas ferramentas, atribuindo um paradigma antropocêntrico

⁶Beiguelman, Giselle. Máquinas companheiras. Revista Morel #7. 2023. Disponível em: <https://www.academia.edu/99415226/M%C3%A1quinas_companheiras> Acesso em: 20 jun. 2023. pp. 75-85.

CIACT/SAD 09

[...] subjacente também ao sonho de consumo da atualidade: o ‘processamento de linguagem natural’ (Natural Language Processing, NLP). Termo-chave do ChatGPT, a NLP liga diretamente a linguagem textual à natureza e à natureza ao humano (humano que fala inglês, sobretudo). Essa é a cadeia “evolutiva” implícita na terminologia. (BEIGUELMAN, 2023)

Dessa forma, cabe deixar em suspenso essa rápida assimilação e incorporação desses recursos e encorpar melhor a crítica voltada à sua utilização na arquitetura. Um escritório do porte do Zaha Hadid Architects, situado em Londres e com amplo acervo de imagens e modelos de seus projetos digitalizados, fotografados e publicados na *internet*, parece poder se dar ao luxo de se retroalimentar de seu próprio arsenal visual ao fazer uso de ferramentas generativas. Está quantificado e atestado por meio e na forma de dados o que foi produzido, podendo facilitar sua tradução em valores numéricos, como explicado por Beiguelman anteriormente, uma vez que há uma existência virtual garantida por essa mesma quantidade e variedade de informações *online*. As plataformas ChatGPT, Midjourney, DALL-E 2, assim como outras da mesma natureza, não são ferramentas criadoras ou imaginativas, apenas traduzem e reorganizam os dados disponíveis nessa “espacialidade virtual”, com os quais foram treinados como uma vitrine maquiñica especialista e voltada para o reconhecimento de padrões. Além disso, parece estar ganhando força uma intenção e um maior engajamento por parte dos usuários em discutir métodos supostamente mais eficazes de essas aplicações gerarem imagens cada vez mais “fiéis” aos comandos do que compreender seu funcionamento, dado o burburinho a respeito de seu uso na arquitetura em tão pouco tempo de existência (o Midjourney foi lançado em 2020, por exemplo). A própria Deezen, que se descreve como “a revista de arquitetura, interiores e design mais popular e influente do mundo, com mais de três milhões de leitores mensais e seis milhões de seguidores nas redes sociais”⁷ iniciou, em junho de 2023 uma seção em sua revista digital chamada AITopia⁸ com o propósito de “explorar o impacto da inteligência artificial na

⁷ Disponível em: <<https://www.dezeen.com/about/>> Acesso em: 04 jul. 2023.

⁸ Disponível em: <<https://www.dezeen.com/aitopia/>> Acesso em <04/07/2023>

CIACT/SAD 09

arquitetura, no design e na humanidade hoje e no futuro”⁹. Porém, até o momento, as publicações não têm ido tanto pelos lados de um pensamento mais crítico ou mais aprofundado sobre seu uso e suas implicações no que se entende convencionalmente como arquitetura. Apesar de a experimentação ser o espaço inicial para muitas outras tecnologias para as quais narizes foram torcidos anteriormente, a exemplo da fotografia, no contexto atual em que os criadores de inteligência artificial cobram um lucro rápido é preciso cautela ao se deslumbrar e assimilar rapidamente essas aplicações. Colocá-las em um lugar de importância além de uma mera ferramenta utilizada por um seleto grupo de projetistas, afastados em relação a um grupo muito maior de variados profissionais da construção, deixa intacta a parcela esmagadora da produção concreta do espaço.

A tecnologia, que muitas vezes acaba ganhando um verniz de magia por não haver compreensão de suas bases, tem consolidado cada vez mais sua importância no mercado de arquitetura – mas não apenas nele – e vira requisito em vagas para trabalhadores de diferentes áreas em funções específicas. É bastante comum vagas de emprego, que visam contratar estagiários ou arquitetos, terem em sua descrição apenas a listagem de softwares que o candidato deve saber manejar, por exemplo. Ainda que esses recursos auxiliem bastante em muitas tarefas, a essa altura talvez ninguém de fato acredite completamente na falácia de que o trabalho humano será menor com esse auxílio tecnológico, mas ainda assim, ela permanece sendo dita. Além disso, é necessário perceber essas tecnologias utilizadas em projetos de arquitetura não só como ferramentas soltas no mundo, e sim como produtos criados por grandes empresas, analisando criticamente a sua incorporação e conhecimento de uso como requisito básico do profissional. Apesar de aqui se discutir seu uso no campo restrito àqueles que se formam em arquitetura – ou mesmo admitindo que a arquitetura é coisa feita pelos arquitetos (Kapp, 2023) – e possuem esse título considerado socialmente como de prestígio que implica o desenho como uma estratégia de dominação, sabe-se também que as exigências de qualificações por meio dessas mesmas

⁹ Disponível em:

<https://www.dezeen.com/2023/06/19/aitopia-artificial-intelligence-series/?utm_medium=email&utm_campaign=Dezeen%20Debate%20820&utm_content=Dezeen%20Debate%20820+Version+B+CID_dfc444695c5acfb100c92ce3c34b39f0&utm_source=Dezeen%20Mail&utm_term=You%20are%20now%20entering%20the%20Aitopia> Acesso em: 04. abr. 2023.

CIACT/SAD 09

ferramentas passam por hierarquias dentro de uma empresa. É comum que seja delegado a estagiários ou recém formados o trabalho repetitivo de lidar com os desenhos computadorizados, por exemplo, sendo uma habilidade requerida e com uma listagem de *softwares* exigidos que cresce a cada novo programa que surge como promessa de otimização dos projetos. Aqui pode ser vista uma proximidade sobre a noção de “bitolamento do ofício ou da profissão” dita por Silke Kapp em seu texto “Teoria Crítica da Arquitetura”¹⁰. Expressão baseada no texto de Marx de 1847 “A miséria da filosofia”, ao falar sobre o idiotismo do *métier*, Kapp diz que:

Naquela época, o termo idiota ainda tinha o significado de pessoa leiga, sem formação, de modo que a expressão idiotisme du *métier* soava como um oxímoro, uma contradição em termos. Alguém que tivesse um *métier*, um ofício, não seria ‘idiota’. Mas Marx vê justamente na conjunção de habilidades muito específicas e ignorância em relação a todo o resto do mundo um dos efeitos da moderna divisão do trabalho. [...] O jovem Marx e seu amigo Friedrich Engels esperavam que a especialização responsável pelo ‘idiotismo’ desaparecesse com o avanço da indústria moderna, porque ela livraria as pessoas de funções restritas e repetitivas, e lhes daria tempo para se dedicarem a uma formação ampla e diversa. [...] Essa perspectiva foi duplamente frustrada. As tarefas mecânicas, ‘idiotizantes’ continuaram prevalecendo em muitos ramos. Os avanços técnicos, em lugar de pouparem as pessoas de tarefas enfadonhas, multiplicaram os postos de trabalho em que elas passam a maior parte do tempo executando gestos simplórios, sem nenhuma possibilidade de formação, que dirá diversificada. Ao mesmo tempo, tais avanços multiplicaram o dispêndio com a concepção, organização e fiscalização das operações, criando infinitas tarefas que, embora não sejam propriamente manuais, são tão restritas quanto o gesto na linha de produção. (KAPP, 2023, p. 13-14)

Mais adiante no texto, a autora fala sobre a contradição dessa especialização com o caráter generalista assumido pela arquitetura, ao ser colocada como um ofício que lida com múltiplas áreas de conhecimento. É possível dizer que a maioria dos *softwares* utilizados por arquitetos são uma tentativa de unificar ou juntar em uma mesma plataforma a ambição do domínio de todas essas áreas, algo que de certa forma, bem ou mal, algumas têm capacidade de ou tentam fazer. E a especialização nesses programas tem ganhando uma importância cada vez maior, quase em um lugar de equivalência em saber lidar com essa variedade de campos de conhecimento que a arquitetura se propõe abranger por meio da tecnologia. Obviamente, com ou

¹⁰ Kapp, Silke. Teoria crítica da arquitetura. Tese apresentada à Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial para a promoção docente à classe de Professora Titular. Belo Horizonte, 2023.

CIACT/SAD 09

sem esse tipo de ferramenta, é impossível ter domínio sobre toda essa vastidão de áreas de estudo. O problemático é colocá-las como possibilidades desse domínio ou de fragmentos dele, como é o caso dos softwares BIM, mesmo não sendo o foco do presente ensaio. A inteligência artificial colocada em uma etapa preliminar de projeto, por meio das aplicações aqui mencionadas parece se incumbir de forma similar dessa tentativa de ser especialista em ser generalista. Produzir a partir de “tudo” que está na *internet* é uma ambição muito familiar aos mitos fundadores do campo arquitetônico contados por Kapp, por exemplo, e assim fazer uso de uma ferramenta pela qual essa produção é viabilizada, partindo de um *prompt* de comando antes de ir para o desenho. Por outro lado, é pertinente trazer para essa discussão o pensamento do arquiteto John May, que caracteriza seu livro “Signal. Image. Architecture.” como “um manifesto patográfico: um diagnóstico tecno-político da arquitetura pós ‘imageação.’”¹¹ May prossegue a descrição pontuando que discutirá a questão filosófica da consciência técnica contemporânea dos arquitetos e sua profunda imersão na cultura de imagens eletrônicas que “engoliram a vida” (MAY, 2019). O autor menciona uma espécie de paradigma temporal em que, diferentemente do desenho compreendido como trabalho em uma superfície como o papel, no qual há uma série gestual particular geometrizada, hoje se pressionam botões e são dados comandos em telas eletrônicas, ainda que as duas práticas estejam igualmente distantes do canteiro. Apesar de ser adotado o nome de desenho o que é também feito digitalmente, a produção “em tempo real” em um aparelho que parece ser mais um tipo de superfície, existe toda uma interação mediada por aquela interface. Há uma presentificação latente nesse tipo de produção que mesmo adotando posturas tão antigas como o pensamento perspectivista do Renascimento, parece “eliminar a separação temporal enraizando-se na instantaneidade da imagem.” (May, 2019) Esse modo de produção instantâneo, reflexo da contemporaneidade, materializa digitalmente vários processos de forma individualizada. A possibilidade de um arquiteto, em frente a uma tela, exercer o raciocínio de gerenciamento de dados propostos pelas ferramentas com uma ilusão de poder é bastante sedutora, mesmo que seja apenas um operador.

¹¹ Tradução livre do trecho: “A pathographic manifesto: a techno-political diagnosis after imaging.” May, John. Signal. Image. Architecture. Columbia Books on Architecture and the City. New York, Columbia University Press, 2019.

CIACT/SAD 09

Apesar de muitas vezes as tecnologias surgirem e se venderem como revolucionárias – e até podendo ser em maior ou menor grau –, em sua maioria seu funcionamento não é tão distante de processos utilizados previamente. O ditado “a maçã não cai tão longe da árvore”, ainda que generalista, pode se aplicar a ferramentas criadas em diferentes épocas. Mesmo com as mudanças de paradigma observadas por May, pode-se trazer a compreensão do filósofo italiano Giorgio Agamben, que a partir de seus estudos foucaultianos, caracteriza um dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos”¹² (Agamben, 2005). Para além das instituições, ele fala de instrumentos como a caneta ou o computador, grandes conhecidos da prática de projeto, sem deixar de lado a linguagem, considerada um dos dispositivos mais antigos, pela qual nos deixamos capturar. Agamben escreve ainda sob e sobre uma contemporaneidade distante quase vinte anos dos dias de hoje, mas que pode ser compreendida como sintomática, principalmente se considerarmos que no contexto dessa conferência de 2005, o CAD já estava na casa dos vinte anos, assim como o conceito do BIM. Ainda longe da criação do Midjourney ou do DALLE-2, o processo de captura no capitalismo neoliberal segue ainda mais voraz:

O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na fase atual do capitalismo é que eles não agem mais tanto pela produção de um sujeito, quanto pelos processos que podemos chamar de dessubjetivação. [...] O que acontece nesse momento é que os processos de subjetivação e os processos de dessubjetivação parecem reciprocamente indiferentes e não dão lugar a recomposição de um novo sujeito, se não em forma larvar e, por assim dizer, espectral. Na não-verdade do sujeito não há mais de modo algum a sua verdade. Aquele que se deixa capturar no dispositivo "telefone celular", qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um número através do qual pode ser, eventualmente, controlado; o espectador que passa as suas noites diante da televisão não recebe mais, em troca da sua dessubjetivação, que a máscara frustrante do *zappeur* ou a inconclusão no cálculo de um índice de audiência. Daqui a futilidade daqueles discursos bem intencionados sobre a tecnologia, que afirmam que o problema dos dispositivos se reduz àquele de seu uso correto. Esses discursos parecem ignorar que, se todo dispositivo corresponde a um determinado processo de subjetivação (ou, neste caso, de dessubjetivação), é de tudo impossível que o sujeito do dispositivo o use "de modo justo". Aqueles que têm discursos similares são, de resto, a seu tempo, o resultado do

¹² Agamben, Giorgio. O que é um dispositivo? Conferência no Brasil em setembro de 2005, traduzida por Nilcéia Valdati, 2005. p. 13.

CIACT/SAD 09

dispositivo midiático no qual estão capturados. (AGAMBEN, 2005, p. 15)

Todo esse entusiasmo com a inteligência artificial demanda urgentemente uma hesitação. Está sendo posta mais uma camada colocada como ferramenta a ser incorporada como otimizadora ao trabalho de arquitetura, entre a concepção e a construção. Se interpondo entre o arquiteto-operador e os softwares CAD (Computer Aided Design) ou BIM (Building Information Modeling), por exemplo, já consolidados no trabalho da maioria dos arquitetos, se enfia mais uma plataforma atrás de telas dentro das quais o próprio desenho não é exatamente o desenho, mas ainda eficiente no distanciamento do canteiro. O arquiteto não desenha, escreve comandos, mas não num sentido de dominância ou hierarquia, e sim, no lugar de operador de uma ferramenta na ordem da seleção, dos melhores termos ou das melhores coordenadas que supostamente o obedecem. Mas jamais na ordem da criação. Enquanto antes, ainda que arquitetos também desenhassem projetos sem a finalidade de serem construídos, havia um acordo tácito que “o que não pode ser construído, não pode ser desenhado”, entra o “o que não pode ser modelado ou concebido digitalmente, não pode ser projetado”, e o arquiteto se torna não só menos próximo dos ditos gênios criados por mitos fundadores do campo e do ensino de arquitetura como também de uma emancipação de técnicas homogeneizadoras e alienantes. Os desenhos em delírio, à mão ou computadorizados, que prefiguram a sua construção, operam apenas em um canteiro imaginário. A divisão do trabalho de dominação explicitada no texto de Kapp tem se refinado atrás de ilusões tecnológicas, ao mesmo tempo em que evidencia ainda mais pelo tipo de ferramenta utilizada e a chamada visão computacional:

As tomadas de decisões automatizadas refletem o enviesamento dos dados utilizados no treinamento do sistema de inteligência artificial e podem afetar nossas formas de ver e perceber o mundo. A presença da visão computacional em quase todos os setores e atividades de nosso cotidiano tende a transformá-la no aparato visual hegemônico de nosso tempo. E é essa mudança que indica a possibilidade de uma era de eugenia maquínica do olhar, baseada em regimes de visão de IA. A hipótese me parece plausível, dado que os cânones do nosso olhar ainda remetem a algumas regras herdadas do Renascimento. (BEIUELMAN, 2023)¹³

¹³ Beiguelman, Giselle. Inteligência artificial e as novas políticas das imagens. *Zum - Revista de Fotografia do Instituto Moreira Sales*. 2023. Disponível em:

CIACT/SAD 09

Retomando ainda a discussão do experimento feito com o Midjourney e seu funcionamento consideravelmente melhorado quando dadas coordenadas específicas – em palavras com determinada ordem para ser captada sua relevância, pontuação, estilo de imagem a ser produzida (como de algum artista ou movimento artístico de referência, por exemplo) entre outros tantos *hacks* –, cabe aqui o paralelo com o ensaio sobre escrita de Ursula K. Le Guin chamado “A teoria da bolsa da ficção”, no qual a autora discorre sobre como as narrativas muitas vezes privilegiam imaginários que ela determina como de uma espécie de natureza da flecha, da arma, da ferramenta que é objetiva e que tem um alvo e um herói que a opera. Pode-se dizer que essa é a natureza das coordenadas que fazem plataformas como o Midjourney ou os softwares CAD e BIM funcionarem de forma mais fidedigna ao que usuário deseja. Palavras objetivas e claramente direcionadas – que são assumidas muitas vezes como verdades e detentoras de neutralidade –, colocadas de forma arbitrária e calculada são os parâmetros dessas “inteligências”. Le Guin propõe em seu texto a substituição da lógica da arma por uma teoria em que a bolsa é sua analogia, dentro do qual “ainda há sementes para serem coletadas, e espaço na bolsa das estrelas” (Le Guin, 2021. P. 24), que pode ser associado ao texto narrativo como possibilidade de despertar imagens que são superiores a direcionamentos traduzidos em comandos para uma máquina. A prática de projeto de arquitetura já é um exercício ficcional. Perceber que essa linguagem de comandos cria distâncias já enormes dentro dela, homogeneizando-a cada vez mais em função de máquinas informacionais para as quais arquitetos que ainda cultivam seu grande ego que integra profissão, são meros operadores ou usuários. Compreender a natureza do dispositivo, em termos análogos aos de Agamben, é essencial. Ainda que o seu “modo justo” de utilização seja bastante utópico, a regulamentação do uso dessas plataformas direcionadas por inteligência artificial também se faz necessário à medida que seus usos aumentam.

<https://revistazum.com.br/colunistas/inteligencia-artificial-e-as-novas-politicas-das-imagens/?utm_source=Novo+mailing&utm_campaign=0cd0dcfd4d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_07_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49ed65a6ea-0cd0dcfd4d-149915843> Acesso em: 30 jun. 2023.

CIACT/SAD 09

Podendo auxiliar na compreensão do uso de ferramentas que utilizam inteligência artificial em outras áreas além da arquitetura, mas aqui privilegiando-a, a discussão nem de longe se encerra aqui. À medida que ensaios como esse são escritos, nessa toada de novas versões e atualizações de softwares que nos atropelam, paira sobre nós uma espécie de obsolescência programada, a qual cria a sensação de que, com alguma certeza, muitíssimo em breve outra suposta ferramenta apelidada de milagrosa ou revolucionária surgirá. Talvez a teoria crítica da arquitetura, ainda que diante de fantasmas de longa data, demande um apêndice para lidar com algumas complexidades das tecnologias atuais, tirando da bolsa de ficção uma possível versão ciborgue.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. *O que é um dispositivo?* Conferência no Brasil em setembro de 2005, traduzida por Nilcéia Valdati, 2005.

BEIGUELMAN, Giselle. Inteligência artificial e as novas políticas das imagens. *Zum - Revista de Fotografia do Instituto Moreira Sales*. 2023. Disponível em: <https://revistazum.com.br/colunistas/inteligencia-artificial-e-as-novas-politicas-das-imagens/?utm_source=Novo+mailing&utm_campaign=0cd0dcfd4d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_07_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49ed65a6ea-0cd0dcfd4d-149915843> Acesso em: 30 jun. 2023.

BEIGUELMAN, Giselle. Máquinas companheiras. *Revista Morel* #7. 2023. Disponível em: <https://www.academia.edu/99415226/M%C3%A1quinas_companheiras> Acesso em: 20 jun. 2023. pp. 75-85.

BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da Imagem: Vigilância e resistência na dadosfera* / Giselle Beiguelman. Inclui índice. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX / Donna Haraway. Tradução: Tomaz Tadeu. In: Tomaz Tadeu (org.) *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2023. pp. 37-129

KAPP, Silke. *Teoria crítica da arquitetura*. Tese apresentada à Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial para a promoção docente à classe de Professora Titular. Belo Horizonte, 2023.

CIACT/SAD 09

LE GUIN, Ursula K. *A teoria da bolsa da ficção* / Ursula K. Le Guin. Tradução: Luciana Chierigati, Vivian Chierigati Costa; introdução de Juliana Fausto; posfácio de Luciana Chierigati. São Paulo: n-1 edições, 2021.

LE GUIN, Ursula K. Nine Lives. In: Lisa Yaszek (org.). *The Future Is Female! 25 Classic Science Fiction Stories by Women, from Pulp Pioneers to Ursula K. Le Guin: A Library of America Special Publication*. Library of America. 2008. pp. 457-490.

MAY, John. *Signal. Image. Architecture*. Columbia Books on Architecture and the City. New York, Columbia University Press, 2019.

Como citar este texto:

FARIA, Paula L. V. Arquitetura em prompts: Inteligência artificial e outras ferramentas digitais no processo de projeto. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.